

Wasserqualitätsindikatoren: integrierte institutionelle Zusammenarbeit auch in Deutschland nötig

Robert Lepenies, Ilona Bärlund, Leonie Büttner, Silke Beck, Kurt Jax,

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH im Rahmen des PEER-TRISD Projekts

Innerhalb unseres Forschungsprojektes beschäftigen wir uns intensiv mit SDG6 („Wasser und Sanitärversorgung für alle –Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten“), und hier insbesondere mit ökologischen Herausforderungen im globalen und nationalen Kontext. Der Stand der Umsetzung von SDG6 ist nur mit Hilfe wissenschaftlicher Instrumente wie Indikatoren erfass- und optimierbar:

Während auf internationaler Ebene elf Wasserindikatoren existieren, wurden diese auf nationaler Ebene in Deutschland in lediglich drei Indikatoren übersetzt. Ein Indikator greift die Trinkwasser- und Sanitärversorgung auf, zwei der Indikatoren behandeln die Wasserqualität.

- 6.1.a Gesamt-Phosphor / Phosphat-Einträge in Fließgewässer
- 6.1.b Nitrat im Grundwasser
- 6.1 Anzahl der Menschen, die durch deutsche Unterstützung Zugang zu Trinkwasser- und Sanitärversorgung erhalten

Die beiden Wasserqualitätsindikatoren, mit denen wir uns in unserem Projekt näher beschäftigen, sind jeweils „off-track“. Hierfür gibt es eine Reihe an Gründen auf die u.a. Friedhelm Taube in seinem Interview zur Belastung von Wasserqualität im Rahmen der WPN-Konsultation (<https://www.wpn2030.de/interview-konsultation-frage-1/>) eingeht. Zwar ist es wichtig zu hinterfragen, warum viele der nationalen Nachhaltigkeitsindikatoren, darunter die SDG 6 Indikatoren, „Off-Track“ sind - der Begriff „Off-Track“ jedoch nimmt die Indikatoren als gegeben an und hinterfragt nicht mehr die Indikatoren an sich. Hier ist eine systematische Erforschung der Hintergründe und abgestimmten Maßnahmen notwendig. Gleichzeitig muss bedacht werden, dass auch

bei SDG6 die wissenschaftliche Erfassung sogenannter Interlinkages sich schwierig gestaltet. Wie sich solche Herausforderungen in besseren Indikatoren widerspiegeln können ist eine noch nicht ausreichend erforschte Frage.

Warum wurden bestimmte Indikatoren gewählt und welche Aussagen lassen sich treffen? Sind die Indikatoren der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) „fit for function“ um die Zielerreichung der SDGs messbar zu machen und eine Vergleichbarkeit herzustellen?

Hier muss man zwischen globalen und nationalen SDG-Indikatoren unterscheiden. Die globalen Indikatoren sind derzeit Gegenstand eines technischen Aushandlungsprozesses, für den im März 2020 ein umfänglicher Review ansteht (<https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/>). Diese globalen Wasserqualitätsindikatoren bilden das Nachhaltigkeitsziel aus unserer Perspektive nur unzureichend ab (<https://www.unwater.org/publications/progress-on-ambient-water-quality-632>). Die globalen Indikatoren sind hochaggregiert, schwer vergleichbar (durch national variierende Grenzwerte) und lassen somit kaum 1) Aussagen für lokale Wasserqualitätsprobleme oder 2) Rückschlüsse auf mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Indikators zu.

Allerdings lassen sich auf internationaler Ebene fortschrittliche Entwicklungen beim Management von SDG6-Indikatoren beobachten, von denen Deutschland lernen könnte. Innerhalb der UN-Water Integrated Monitoring Initiative for Sustainable Development Goal (SDG) 6 beispielsweise tauschen sich verschiedene „custodian agencies“ vorbildlich über das Management der globalen Indikatorenberichterstattung aus (und diskutieren beispielsweise neue Datenquellen). Gerade in der relativ fragmentierten UN-Wassercommunity ist dies ein Erfolg (wie auch der SDG6-Synthesis Report zeigt). UN-Mitgliedsländer sind bei den globalen Indikatoren aufgefordert, Daten an die custodian agencies zu liefern: Hier fällt für Deutschland ins Auge, dass der Prozess der Berichterstattung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie nur kaum mit diesem Prozess der Berichterstattung für die globalen SDG-Parameter verzahnt ist. Hier könnte Deutschland auf europäischer Ebene eine Harmonisierung der Berichterstattung vorantreiben. In der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie finden wir hingegen einfache monitoring-basierte Parameter (P- oder N-Konzentration) und keinen aus mehreren Parametern zusammengesetzten Indikator wie auf globaler Ebene. Hier ist weniger die (naturwissenschaftliche) Qualität des Indikators ein Problem, als vielmehr dessen

institutionelle Einbettung. Es gibt zu wenig integrative Ansätze (ob innerhalb der wasserbezogenen Indikatoren oder darüber hinaus), die gerade bei den wichtigen „off-track“ Indikatoren nötig wären und in abgestimmten Maßnahmen resultieren. Denn komplexe Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, neue Unsicherheiten im Nexus, und vielfältige Interlinkages brauchen ein integriertes Management. Es müsste ein integrativer Ansatz gewählt werden, bei dem Interlinkages zwischen Indikatoren ins Auge genommen werden können und Konflikte zwischen den SDGs sichtbar gemacht werden (wie etwa ein "SDG6-Synthesis Report" nur für Deutschland). Dies würde eine verstärkte ressortübergreifende Zusammenarbeit erfordern. Fazit: Die globalen Wasserqualitätsindikatoren sind unzureichend. Es handelt sich bei ihnen um einfache und hochaggregierte Indikatoren die maßgeblich aufgrund der geringen Datenverfügbarkeit ausgewählt wurden. Auf der internationalen Ebene gibt jedoch eine fortgeschrittene Diskussion über Verbesserungsmöglichkeiten und Ziele der Indikatoren, die wir so auf nationaler Ebene nicht erkennen, da in Deutschland Indikatoren lediglich festgelegt wurden und nun unverändert bestehen.